

Agilidade de entrega e pandemia: Expectativa do consumidor com o crescimento do E-Commerce

RESUMO.

Mediante a era tecnológica, os métodos de compras também tiveram atualizações de modo que os consumidores passaram a dispor da internet como veículo de aquisição de produtos, em virtude dessa atualização surgiu o comércio eletrônico conhecido como E-commerce. Com o aumento expressivo das compras online, novos consumidores passaram a utilizar essa ferramenta de compra de produtos e com isso é interessante saber se os consumidores realmente conhecem tal ferramenta e como eles lidam com a espera desses produtos. O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise sobre o tema E-commerce, focando na agilidade de entrega, buscando entender os problemas desse mercado. Para realizar tal objetivo, no primeiro momento usamos de uma metodologia exploratória descritiva de caráter qualitativo para realizar o embasamento teórico da pesquisa, seguido por uma pesquisa de campo no alto Tietê analisando dados estatísticos sobre o questionário elaborado. Os resultados demonstram que apesar de ser um veículo interessante de compras, o E-commerce ainda necessita de melhorias visto que o setor de entregas não é atuante e que muitas mercadorias chegam com avarias.

Palavras-chave.

Entrega, Consumidor, E-Commerce, Logística.

ABSTRACT.

Through the technological era, the shopping methods also had updates so that consumers started to have the internet as a vehicle for purchasing products, due to this update, the electronic commerce known as E-commerce emerged. With the expressive increase in online shopping, new consumers started to use this product purchase tool and with that it is interesting to know if consumers really know this tool and how they deal with waiting for these products. The present work aims to carry out an analysis on the subject of E-commerce, focusing on delivery agility, seeking to understand the problems of this market. To accomplish this objective, at first we used an exploratory descriptive methodology of qualitative character to carry out the theoretical basis of the research, followed by a field research in the upper Tietê analyzing statistical data on the elaborated questionnaire. The results show that despite being an interesting shopping vehicle, E-commerce still needs improvement since the delivery sector is not active and that many goods arrive with damage.

Keywords.

Delivery, Consumer, E-Commerce, Logistics

1. INTRODUÇÃO

O E-Commerce é uma abreviação do termo *Electronic Commerce* (comércio eletrônico) que vem se fortalecendo cada vez mais devido ao avanço tecnológico dentro do cenário atual, deste modo, torna-se uma ferramenta importante para a comercialização das empresas de modo virtual, sendo um diferencial para os consumidores. Segundo Mendonça (2016, p.241) “Ele se fortaleceu com a chegada da internet facilitando assim todo o processo de compra e venda, no início apenas pequenos produtos eram comercializados como cd’s, dvd’s, livros, etc”.

Com a existência do vírus COVID 19, o mundo e o Brasil adotaram medidas drásticas de isolamento e distanciamento social, envolvendo interrupção de aulas e trabalhos presenciais, afetando diferentemente cada grupo geracional. Segundo Oliveira e Souza (2020, p.16): “Esse vírus tem ocasionado problemas políticos, econômicos e sociais de proporções ainda impossíveis de serem efetivamente mensuradas, principalmente pela necessidade da adoção da prática de distanciamento social para reduzir o contágio pelo vírus”. Entretanto, dentro do cenário pandêmico a ferramenta E-Commerce foi muito utilizada pelas empresas, indústrias e pequenas lojas como uma forma emergencial de não afetar toda a economia de seu negócio, pois o método de venda pelo site e entrega domiciliar, faz com que o cliente não necessite sair de sua residência evitando o contágio do vírus. Portanto, cabe questionar se o consumidor tem conhecimento dessa ferramenta? Similarmente, como o consumidor está enfrentando o crescimento do E-commerce durante a pandemia? De que forma as entregas impactam neste cenário?

O tema deste trabalho foi embasado pela crescente adesão de lojas no E-commerce, já que se tornou um diferencial competitivo extremamente importante para as lojas que almejam estar dentro do cenário atual de mercado. Visto que muitas pessoas estão optando por migrar para o E-commerce devido à facilidade em adquirir bens e serviços, o que justifica esse trabalho, visando a entender a perspectiva do consumidor em relação a este novo cenário de mercado.

Este trabalho tem como objetivo compreender e analisar os fatores que tornam o E-commerce um diferencial, bem como evidenciar se os consumidores vêm se adaptando à crescente adesão do setor em relação às lojas físicas. Deste modo, medindo o nível de confiança nas compras online, como o perfil do consumidor impacta nesse comércio e os pontos que fazem com que as pessoas comprem ou deixem de comprar online, analisando as inúmeras oportunidades e desafios que envolvem as relações comerciais que atuam neste setor.

Para esta pesquisa, a metodologia adotada foi executada em etapas. Na primeira foi realizada uma revisão bibliográfica acerca da temática em estudo; em seguida, a produção cuidadosa de um questionário sobre o tema que consiste em seis questões alternativas; em terceiro, houve a distribuição do questionário nos municípios do Alto Tietê, coletando dados online. Posteriormente, houve à análise dos resultados obtidos na coleta dos dados.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Em primeira instância são demonstrados os conceitos iniciais que são importantes para o entendimento do assunto a ser abordado, isto é, o conceito de E-Commerce e suas variações. Em seguida demonstramos previamente como a influência do E-Commerce está presente no cenário atual, para finalizar realizamos um levantamento de informações dentro de um questionário sobre a utilização das compras online.

2.1 LOGÍSTICA

A logística surgiu com o intuito de suprir as necessidades socioeconômicas da época. Segundo Camolesi (2011, p.16,17), “A palavra logística tem origem no verbo francês loger, que significa alojar e que era utilizado para identificar o abastecimento militar de grandes exércitos com tudo o que era necessário para a batalha na linha de frente, longe de suas bases e recursos”. Compreende-se por logística o conjunto de todas as atividades destinadas à movimentação e armazenagem, visando a facilitar o fluxo de produtos do ponto de aquisição da matéria-prima até o destino do consumidor final, bem como os fluxos de informações que colocam os produtos em movimento, almejando um nível de serviço adequado ao cliente com um custo razoável (GOEBEL, 1996).

No cenário atual, o crescimento da era tecnológica está envolvido também na logística, onde as empresas utilizam esse método de informações dentro da tecnologia como base para organizar qualquer tipo de produto/processo em seu progresso, conforme Ribeiro (2011, p.1), “A Tecnologia da Informação (TI) é utilizada pelas empresas com o objetivo de reduzir o tempo das operações dessas organizações, inclusive as relacionadas à logística e entregar produtos com nível de serviço adequado”. Um diferencial competitivo de compras e vendas surgiu por meio do avanço tecnológico na Logística, esse meio atrativo de mercado chama-se E-Commerce.

2.2 E-COMMERCE

Com a invenção da logística na importância de suprir as necessidades de mercado, o comércio eletrônico está presente no marketing e nas compras e vendas dos produtos através da internet. Segundo Melo e Flaco (2021, p.7) “A história do e-commerce ou comércio eletrônico, remonta à invenção da noção de "venda e compra", e se tornou possível em 1991, quando a Internet foi aberta para uso comercial”.

O E-Commerce (comércio eletrônico) consiste em transações na internet onde são interligadas as redes entre o consumidor e o cliente. Segundo Albertin e Moura (2002, p.2), “O Comércio Eletrônico é a realização de toda a cadeia de valor dos processos de negócio num ambiente eletrônico, por meio da aplicação intensa das tecnologias de informação e de comunicação, atendendo aos objetivos de negócio”. Por meio desse comércio, as pessoas são capazes de efetuar compras em lojas virtuais sem precisar sair de sua residência.

Existem sete tipos de E-Commerce que são subdivididos e originados pelas empresas e consumidores. Segundo Mendonça (2016, p.244), o E-Commerce se subdivide entre:

Origem nas empresas –

Business to Business – (B2B); Relação em uma rede privada entre duas empresas. Business to consumer – (B2C); Venda direta do fabricante e distribuidores ao consumidor final.

Business to Employee – (B2E); Uma rede de parcerias que oferece serviços e produtos com baixo custo. Business to Government – (B2G) – É quando uma empresa vende para o governo.

Origem nos consumidores – Consumer to Business – (C2B); Os consumidores ofertam seus produtos para as empresas. Consumer to Consumer ;(C2C) – Uma relação de consumidor para consumidor através de uma plataforma que promete a intermediação da operação.

Isso demonstra que o E-commerce possui diversas ferramentas que podem ser proveitosas para quem souber utilizar no mercado. Mas para isso devem estar atentas às devidas mudanças tecnológicas e as tendências do mercado.

2.2.1 CENÁRIO ATUAL

Devido à evolução da era tecnológica, o E-Commerce desenvolve diversas mudanças em seu método, já que a internet está presente cada vez mais em todos os lugares, fazendo com que se facilite a troca de informações para as compras e vendas de produtos das empresas, mas também dos próprios consumidores. “O E-Commerce está em constante mudança, dessa forma, as classificações e definições acabam explicando uma perspectiva particular de cada autor e não englobam toda a gama de definições que o E-Commerce possui”, segundo Mendes (2013, p.11).

O ano de 2019 foi marcado pelo primeiro caso do novo Corona vírus (COVID-19), que trouxe uma extrema preocupação para os economistas, e com o alto avanço do vírus, no dia 11 de março de 2020 foi declarada a Pandemia Mundial. Segundo Hammerschmidt e Santana (2020, p.4): “Durante essa pandemia, o mundo e o Brasil adotaram medidas de isolamento e distanciamento social, interrupção de aulas e trabalhos presenciais; gerando, além do sofrimento com o noticiário de mortes e hospitalizações, danos emocionais e financeiros”. Com o isolamento social, os consumidores tiveram que alterar seus métodos de compras, da mesma forma as empresas tiveram que ampliar seus métodos de vendas.

Para isto o E-Commerce foi uma estratégia utilizada pelos consumidores e fornecedores para que as suas compras e vendas não parassem mesmo com o contágio do vírus sendo contínuo, resultando disso um aumento de acessos a serviços prestados por plataformas digitais. “Com esse cenário, o setor de compras pela internet teve um incremento nas vendas, antes setores que eram apenas presenciais, ou off-line, passaram a ter serviços oferecidos em plataformas de compras digitais”. (PREMEBIDA, 2020, p.5). A figura 1 evidencia a porcentagem de arrecadação que o E-Commerce teve no ano de 2020 devido ao impacto externo (pandemia).

Figura 1. Brasil: Faturamento do E-Commerce (2011-2020) em R\$ BILHÕES

Fonte: Cruz (2021, p.74)

Desse modo, por meio da figura 1, é possível analisar que o faturamento de 2020 aumentou demasiadamente em relação ao ano anterior, sendo quase o quádruplo do primeiro período analisado, pode-se dizer que isso é uma decorrência do aumento tecnológico, bem como o fator externo.

3. MATERIAL E MÉTODOS

Para os objetivos propostos, o estudo foi embasado numa pesquisa exploratório-descritiva, que apresenta uma natureza qualitativa e contextual em um procedimento metodológico (PIOVENSAN ET AL, 1995).

Para isto, essa pesquisa exploratória utiliza o método de pesquisa bibliográfica, a saber: “A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico”. Lakatos e Marconi (2010, p. 166 apud Silva et al, 2012, p. 690).

Similarmente foi realizada uma pesquisa de campo, com o intuito de coletar dados para compreender a opinião dos consumidores online. Segundo Gonsalves (2001, p.67), “A pesquisa de campo é o tipo de pesquisa que pretende buscar a informação diretamente com a população pesquisada”.

Em primeira instância são demonstrados os conceitos iniciais que são importantes para o entendimento do assunto a ser abordado, isto é, o conceito de E-Commerce e suas variações. Em seguida demonstrou-se como a influência do E-Commerce está presente no cenário atual.

Para o desfecho foi realizado um questionário online contendo seis perguntas, elaborado na plataforma Google Forms, a respeito do seguinte tema: “O uso do E-Commerce na internet sobre compras online”, onde obtiveram 107 respostas, tendo como participante a comunidade do Alto Tietê entre os dias 17 de março a 02 de abril de 2022, por meio de publicações do link compartilhado em redes sociais e aplicativos que facilitam a comunicação.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Uma discrepância entre a amostra almejada e o número alcançado dos participantes é causada pela soma de diversos fatores externos/internos que foram importantes para a determinação dos participantes, isto é, a partir desses fatores vimos que se destacam a falta de tempo e desconhecimento do termo E-commerce, além disso o receio de possíveis vazamentos de dados importantes.

Gráfico 1. Idade dos participantes.

Fontes: Realizadas pelos Autores (2022).

Analisando o gráfico 1, observa-se que grande parte dos entrevistados têm em média entre a idade de 15 e 20 anos, o que corresponde a 47% dos dados, isso pode auxiliar ainda mais o crescimento do E-commerce, já que a população mais jovem está buscando o método online como meio de compras.

Gráfico 2. Qual seu grau de conhecimento sobre E-Commerce?

Fontes: Realizadas pelos Autores (2022).

Analisando o gráfico 2, observa-se que o grau de conhecimento dos entrevistados é razoável, correspondendo a 39%, seguido por nenhum, correspondendo 33%, o que pode ser prejudicial, visto que a população tende a não conhecer as plataformas de compras confiáveis, podendo cair em fraudes online.

Gráfico 3. Você passou a utilizar mais o método de compras online devido à Pandemia?

Fontes: Realizadas pelos Autores (2022).

Analisando o gráfico 3, os dados demonstram que a pandemia foi um fator crucial para o crescimento do E-commerce, isto é, por meio da amostra, obteve-se uma porcentagem elevada da resposta “Sim”, correspondendo a 83%, evidenciando que o método de compras online foi uma alternativa utilizada para a situação vigente evitando o contágio do vírus. O que reforça o que foi demonstrado anteriormente com a figura 1 com o crescimento do faturamento de 2020.

Gráfico 4. Já ocorreu atraso na entrega de seus produtos?

Fontes: Realizadas pelos Autores (2022).

Analisando o gráfico 4, os dados demonstram que por mais que o E-commerce seja um método de compras alternativo, há pontos que precisam melhorar, já que 78% dos entrevistados disseram que já ocorreu atraso na entrega de suas mercadorias. Isso expõe que as entregas ainda são um problema para o comércio eletrônico, o que não deve ocorrer, visto que a entrega é um fator chave para medir o nível de serviço de uma organização.

Gráfico 5. Você costuma aceitar os produtos entregues mesmo com defeito?

Fontes: Realizadas pelos Autores (2022).

Analisando o gráfico 5, outro problema do comércio eletrônico são os produtos entregues com defeito. Foi questionado para a população se eles costumavam aceitar esse tipo de mercadoria, como observado 45% dos casos disseram que não aceitam. Isso torna-se prejudicial tanto para a organização fornecedora do produto quanto para a plataforma utilizada para compra, esclarecendo novamente que a entrega deve ser atuante, já que os consumidores buscam o mesmo ou até melhor atendimento do que as lojas físicas.

Gráfico 6. Em sua opinião, o que pode melhorar em relação às vendas de produtos online?

Fontes: Realizadas pelos Autores (2022).

Conforme proposto no gráfico 6, os entrevistados foram questionados sobre sugestões de melhorias do nível de serviço esperado e obtivemos a resposta de 35% para prazo de entrega, seguido por produtos condizentes com as especificações com 26%. O que evidencia que a falta de comunicação é prejudicial para as compras online, uma vez que ela pode acarretar conflitos com os consumidores, o que também é demonstrado no gráfico com atendimento do fornecedor, 24% das respostas.

5. CONCLUSÃO

O E-Commerce é um meio importante para a migração das lojas físicas para as lojas virtuais. Os integrantes do grupo ao decorrer da pesquisa observaram que houve um forte crescimento desse mercado mediante ao fator externo vigente (pandemia), sendo um indício disso citado no estudo é a arrecadação do faturamento do E-commerce que triplicou o valor em relação aos primeiros anos estudados, os resultados também reforçaram essa ideia onde a amostra apresentou que passou utilizar o método online devido a pandemia (83% dos entrevistados), demonstrando a importância desse método de comercialização no cenário pandêmico onde evitou uma propagação maior do vírus.

Por meio da pesquisa de campo foi possível visualizar que grande parte dos consumidores online são os jovens entre 15 a 20 anos, demonstrando que o E-commerce tem grande tendência de crescimento visto que os jovens buscam facilidade em seus métodos de compras. Entretanto, foi possível visualizar que muitas pessoas não possuem conhecimento sobre o que é E-commerce (33% dos entrevistados) o que demonstra que a população executa a atividade, todavia, não tem conhecimento do que está praticando o que pode ser prejudicial visto que as chances de cair em fraudes online aumentam. Outro indicador importante da pesquisa é o setor de entregas, os resultados demonstram que ele não é atuante visto que a amostra demonstrou resultados negativos nesse aspecto onde evidenciou entregas atrasadas e danificadas bem como propôs como a possível melhoria.

Esta pesquisa tem utilidade acadêmica, isto é, o tema abordado é vigente e ela poderá dispor de utilidade para uma futura pesquisa mais aprofundada sobre o tema visto que as entregas desse cenário necessitam de uma análise mais aprofundada.

REFERÊNCIAS

ALBERTIN,A.L.;MOURA.R.M.; Matriz de aspectos e contribuições de comércio: **um instrumento de análise**. 2002.

CAMOLESI, F.A. – **LOGÍSTICA** - FEMA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS - ASSIS/SP, 2011.

CRUZ,W.L.M.; Crescimento do E-COMMERCE no Brasil: **Desenvolvimento Serviços Logísticos e o impulso da pandemia de COVID 19**, 2021.

GOEBEL,D.; A Logística: **Otimização do transporte e estoque na empresa**, 1996.

GONSALVES, E.L.; **Iniciação à pesquisa científica**. CAMPINAS, SP: ALÍNEA, 2001.

HAMMERSCHMIDT,K.S.A.; SANTANA,R.F; **SAÚDE DO IDOSO EM TEMPOS DE PANDEMIA COVID-19**, 2020.

MELO, M.Y.A; FLACO, J.L.M; **EMPREENDEDORISMO DIGITAL: EVOLUÇÃO DO E-COMMERCE**, UniEvangélica, 2021.

MENDES,L.Z.R; E-COMMERCE: **Origem, Desenvolvimento e Perspectivas**, 2013.

MENDONÇA,H.G; **E-COMMERCE**. REVISTA INOVAÇÃO, PROJETOS E TECNOLOGIAS IPTEC. VOL.4,N.2. 2016.

OLIVEIRA, H.V; SOUZA,F.S; **Reflexões educacionais em tempo de pandemia (COVID 19)**.REVISTA **BOLETIM DE CONJUNTURA**. VOL. 2. Nº5. BOA VISTA.2020. Disponível em:

<<https://revista.ufrb.br/boca/article/view/OliveiraSouza/2867>> Acesso em: 25/02/2022.

PIOVESSAN, A.; TEMPORINI, E.R.; Pesquisa exploratória: **Procedimento metodológico para o estudo de fatores humanos no campo da saúde pública**, SÃO PAULO, 1995.

PREMEBIDA,E.A.; E-COMMERCE em 2020: **um cenário de oportunidades em meio a pandemia**, 2020.

RIBEIRO,P.C.C;FREITAS,R.I.M; Logística e TI Integradas: **O uso do WMS nas operações de armazenagem**, 2011.

SILVA, S.E.G; BEVILACQUA, C.; As práticas de leitura no programa ler e escrever: **breves reflexões**, 2012.